

INGEKOMEN BOEKEN

Dr. Karl Weber, Dividendpolitik (Mitteilungen aus dem Handelswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich) Heft 99, uitg. *Schulthess & Co., Zürich*. Prijs Zwfr. 16.

Belastingtarieven, Uitgave 1-9-55, uitg. *L. J. Veen's Uitgeversmaatschappij*, Amsterdam. Prijs f 3.25.

Drs. K. J. Groeneveld, Algemene bedrijfseconomie I en II, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs per deel f 9.75.

W. J. Visser, Eenvoudige belastingkunde, uitg. *Uitgeverij F.E.D., Amsterdam*. Prijs f 2.85.

J. B. J. Peeters, C. van Soest, A. Meering, Leidraad bij de belastingstudie I, derde herziene druk, tweede aflevering, De omzetbelasting 1954, uitg. *S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem*. Prijs f 4.90.

Gids voor incurante fondsen 1956, uitg. *Broekman's commissiebank voor incurante fondsen N.V.*, Amsterdam. Prijs f 2.—.

Bedrijfseconomische Publikaties, uitgegeven door het Economische Instituut voor de Middenstand, 's-Gravenhage:

Statistiek voor het kruideniersbedrijf over 1954 (boekjaar 1954/55).

Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1954 (boekjaar 1954/55) XVIII.

Bedrijfsgegevens voor het landbouwsmedenbedrijf over 1953 (boekjaar 1953/54).

Dr. J. A. Coltov, De tweedehands consumentenmarkt, uitg. *Joachimsthal's uitgevers en drukkerijbedrijf N.V.*, Amsterdam. Prijs f 5.90.

Encyclopedie voor de zakenman deel I, Hoofdredactie: *Dr. J. G. Stridiron*, uitg. *Uitgeversmaatschappij W. de Haan*, Utrecht. Prijs f 17.50.

Dr. G. M. J. Veldkamp, Inleiding tot de Sociale Verzekering (supplement 1954—1955), uitg. *L. J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.*, Amsterdam. Prijs f 3.—.

Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Geld, crediet en bankwezen deel II, Bankpolitiek, 7e druk, uitg. *N.V. Uitgevers Maatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage*. Prijs f 17.50.

J. Viersen, A. Meering en E. N. Jonker, Belasting-almanak 1956, Elseviers weekblad, uitg. *Elseviers Weekblad, Amsterdam*. Prijs f 3.—.

W. van Exter, Boekhoudkundige vraagstukken, 5e druk, uitg. *J. Muusses, Uitgever, Purmerend*. Prijs f 9.—.

Spaarcommentaar (75 jaar Rijkspostspaarbank), 6e jaargang, maart 1956, voorlichtingsblad van de *P.T.T.-R.P.S.*

P. J. Potgieser, Bedrijfseconomische vraagstukken, tweede druk, uitg. *J. Muusses, Uitgever, Purmerend*. Prijs f 4.50.

Dr. H. O. Goldschmidt, Financial planning in industry, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 22.80.

Dr. H. J. Kruisinga, Vraagstukken van directie-voering in geografisch gedecentraliseerde bedrijven, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 12.—.

J. B. J. Peeters, C. van Soest en A. Meering, Leidraad bij de belastingstudie II, supplement 2, uitg. *S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem*.

Wegwijzer no. 5. Wat doet het E.I.M. voor de Middenstand. *Publikatie van het Economisch Instituut voor de Middenstand, 's-Gravenhage*.

Woningproductie en welvaart. Rapport van de Commissie Woningbouw der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, uitg. *Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Haarlem*.

Prof. Dr. F. J. H. M. v. d. Ven, Het vrije beroep, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 6.40.

Doutor Caetano Léglise da Cruz Vidal, Ensaio sobre um planeamento contabilístico racional.

Ir. J. A. Borggreve, Werkclassificatie (Serie Baas boven baas, publikatie no 3), uitg. *Nederlands Instituut voor Efficiency*.

Prof. P. de Wolff, Operations Research, uitg. *N.V. Uitgevers Maatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage*. Prijs f 1.50.

Dr. J. A. Geertman en A. H. Geertman, Economisch-technische verschijnselen, deel II, uitg. *N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam*. Prijs f 14.50.

Mr. Dr. H. F. A. Völlmar, J. Boxem en B. J. Udink, Vennootschappen, verenigingen en stichtingen, Civielrechtelijke en fiscale handleiding voor studie en praktijk, band A, uitg. *N.V. Uitgevers-Maatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer*. Prijs f 17.50.

De financiering van het groeiende bedrijf. (Publikatie no. 3 van de serie In de roos), uitg. *Nederlands Instituut voor Efficiency*. Prijs f 1.50.

Dr. H. Philippi, Ons hedendaagse Nederlandse geld, uitg. *Nederlandse Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden. Prijs f 2.25.

25 Jaren Economisch Onderzoek in de middenstand, publikatie van het Economisch Instituut voor de middenstand.

A. G. H. van Liempt en Dr. A. de Jong, Leerboek voor voortgezette studie in het boekhouden, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 14.50.